

БИОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ – АГЕНТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРЧИ ГОТОВЫХ КОНСЕРВОПРОДУКТОВ

Ш. Агзамова¹, проф. Тургунов Э.²

¹Институт микробиологии АНРУз;

²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197382>

Аннотация. В статье рассмотрены биологические особенности микроорганизмов, вызывающих микробиологическую порчу томатной пасты и консервированных продуктов. Показана роль анаэробных мезофильных и термофильных бактерий рода *Clostridium* в снижении качества и безопасности продукции. Обсуждены результаты микроскопических и микробиологических исследований, а также приведены рекомендации по предотвращению микробиологических дефектов консервов в условиях резко континентального климата Узбекистана.

Ключевые слова: микробиологическая порча, томатная паста, *Clostridium pasteurianum*, *Clostridium butyricum*, консервы, антисептические вещества.

Введение

Консервирование является надежным способом сохранения биологической ценности, вкусовых свойств и эпидемиологической безопасности продуктов питания на длительный срок. Оно уменьшает сезонность в употреблении плодов, ягод и овощей, а также обеспечивает возможность транспортировки продукции на большие расстояния.

Однако одним из факторов, ограничивающих стабильность консервированных продуктов, является их микробиологическая порча. Анаэробные мезофильные и термофильные микроорганизмы, особенно споровые формы, способны вызывать серьезные дефекты, приводящие к потере качества и возврату целых партий продукции.

Материалы и методы

Исследование проводилось на образцах томатной пасты, произведённой промышленными предприятиями Узбекистана. Из каждой партии (тоннами) отбирались по 1–2 банки для проведения химического и микробиологического анализа. Первым этапом исследования было прямое микроскопирование препаратов, разбавленных в стерильной дистиллированной воде.

Результаты и обсуждение

Морфология и культуральные свойства возбудителей

Под микроскопом возбудителями микробиологической порчи томатной пасты определены изогнутые палочковидные бактерии рода *Clostridium*.

- Род *Clostridium pasteurianum* (Winogradsky, 1902).

Выделяется из фруктовых и овощных консервов. Споры субтерминальные, желатин не гидролизует, токсин не продуцирует. Из углеводов образует кислоты из мальтозы, маннозы, рафинозы и сорбита.

- Род *Clostridium butyricum*.

Представлен палочками размером $0,3-2,0 \times 1,5-20,0$ мкм, чаще подвижными за счёт перитрихальных жгутиков. Образует овальные эндоспоры, обладает высокой метаболической пластичностью. Способен быть сахаролитическим и протеолитическим. Оптимальная температура роста $10-65$ °С. Многие штаммы продуцируют экзотоксины и могут быть патогенны для человека.

Влияние климатических условий

В условиях резко континентального климата Центральной Азии (высокие температуры, сезонные колебания) активность спор *Clostridium* значительно возрастает. Это приводит к ускоренной порче томатной пасты и сокращению сроков её хранения

Практические рекомендации

Для предотвращения микробиологической порчи томатной пасты рекомендуется:

- тщательно мыть и очищать сырьё перед переработкой;
- строго соблюдать технологические режимы производства и стерилизации;
- поддерживать температурный режим с точностью до 1 °С;
- выдерживать готовую продукцию в цехе контрольной выдержки при температуре $+4...+10$ °С не менее 1–2 месяцев;
- исследовать возможность добавления в продукт антисептических веществ, таких как сорбиновая кислота, признанная безопасной для организма человека

Заключение

Результаты исследований показали, что доминирующими возбудителями микробиологической порчи томатной пасты являются бактерии рода *Clostridium* (*C. pasteurianum*, *C. butyricum*). Их высокая устойчивость к неблагоприятным условиям среды

и способность образовывать споры делает необходимым применение комплексных мер контроля. Введение в технологический процесс санитарных норм, оптимизация условий хранения и использование безопасных консервантов позволит существенно снизить потери продукции и повысить её экспортный потенциал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rocelle M., Clavero S. Control of *Bacillus coagulans* and *Clostridium pasteurianum* in tomato products // Acta Horticulturae. 2001. Vol. 542. P. 41–48.
2. Ofuya C.O., Akpoti P. Microbiological profile and potential hazards associated with imported and local brands of tomato paste in Nigeria // Journal of Applied Bacteriology. 1988. Vol. 64(5). P. 389–394.
3. Ajao A., Alasinrin G. Assessment of the protective culture potential of the *Lactococcus lactis* Ganee-5 strain as a preservative against spoilage bacteria in tomato pastes // International Journal of Life Sciences and Biotechnology. 2022. Vol. 5(3). P. 316–334.
4. Franceschini B., Manganelli E., Bloise C., Previdi M.P. Tomato products spoilage by *Alicyclobacillus* spp.: growing ability of spores naturally present as a function of the total soluble solids and isolates characterization // Journal of Food Processing & Beverages. 2015. Vol. 3(1). P. 6–15.
5. Enning D., Garrelfs J. Corrosion of iron by sulfate-reducing bacteria: new views of an old problem // Applied and Environmental Microbiology. 2014. Vol. 80(4). P. 1226–1236.
6. PubMed. Microanalytical quality of tomato products: juice, paste, puree, sauce and soup // Journal of Food Protection. 2019. Vol. 82(4). P. 662–670.
7. PubMed. Improving the storage stability of tomato paste by the addition of encapsulated olive leaf phenolics and experimental growth modeling of *A. flavus* // Antioxidants. 2020. Vol. 9(12). P. 1215.
8. African Journal of Food Science. Storage stability of tomato paste as influenced by oil–citric acid and packaging materials. 2015. Vol. 9(8). P. 419–426.